

Estacionalidad en el turismo

Análisis territorial a partir de la ocupación
hotelera y el empleo en Argentina

Dirección Nacional de Mercados y Estadística
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

Estacionalidad en el turismo

Documento de Trabajo N°6

Fecha de publicación: diciembre de 2022

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948489>

Dirección Nacional de Mercados y Estadística

Subsecretaría de Desarrollo Estratégico

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación

estadistica@turismo.gob.ar

www.turismo.gob.ar

SINTA

Sistema de Información
Turística de la Argentina

<https://www.yvera.tur.ar/sinta/>

Signos convencionales

* Dato provisorio

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

S/D Sin registro de datos

- Dato igual a cero

e Dato estimado

Serie *Documentos de Trabajo*

La Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) publica regularmente diversos documentos que procuran analizar aspectos específicos del sector turístico de Argentina. Los trabajos se sirven de la información estadística elaborada por la Dirección, así como otras fuentes del Ministerio y de organismos externos.

Los *Documentos de Trabajo* pueden consultarse en la [biblioteca del SINTA](#)

Publicaciones:

Documento de Trabajo N°1: Turismo de Naturaleza

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7915707>

Documento de Trabajo N°2: Turismo de Cultura

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948447>

Documento de Trabajo N°3: Agencias de Viajes

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948467>

Documento de Trabajo N°4: Directrices de Gestión Ambiental

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948474>

Documento de Trabajo N°5: Informe de Cadena de Valor del Turismo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948480>

Estacionalidad en el turismo	3
Introducción	3
Estacionalidad en la ocupación hotelera	6
Estacionalidad en el empleo	9
Empleo registrado: total país	9
Principales departamentos	12
Caracterización provincial	16
Conclusiones	45

Estacionalidad en el turismo

Introducción

La estacionalidad turística se define como la concentración de las visitas a un destino en un período específico de tiempo, por ejemplo una estación del año, un mes o un conjunto de meses específicos, fechas de festividades o feriados.

Esta condición puede verse influida por determinados factores, tales como el período vacacional de las localidades de origen de los visitantes, el clima del lugar de destino, las fiestas o eventos de interés turístico y cultural, los gustos y preferencias de los turistas, entre otros. En términos generales, suele observarse una mayor estacionalidad en destinos donde predomina el turismo de naturaleza o con variabilidad en las condiciones climáticas, o bien en destinos donde se desarrolla algún evento específico en fechas particulares (carnavales, festividades). Por otro lado, en la mayoría de los grandes centros urbanos, con una importante actividad cultural en todo el año, la estacionalidad es más baja.

El impacto negativo del fenómeno de la estacionalidad se verifica en múltiples dimensiones. En términos económicos, la fuerte variabilidad en el gasto de los visitantes repercute en la estabilidad del empleo en los destinos, así como en los ingresos de las empresas y las personas. Como se mostrará en el presente documento, el impacto en el empleo es observable incluso en los puestos de trabajo registrados, caracterizados por una mayor estabilidad.

Una consecuencia negativa adicional es la discrepancia a lo largo del año de los niveles de precios del sector, generando posiblemente un nivel de precios promedio mayor, producto de comportamientos del tipo “salvarse con la temporada”.

Por su parte, el deterioro de la flora y fauna de la zona, o bien la sobreexplotación de los recursos, también se cuentan entre las implicaciones adversas, aunque con un costado beneficioso, ya que durante la estación “no turística” la flora y la fauna pueden recuperarse de la demanda turística de la temporada alta.

Pernoctaciones en hoteles y parahoteles por mes

Fuente: DNMyE en base a Encuesta de Ocupación Hotelera

El comportamiento estacional, para el caso de Argentina, es marcado en los primeros meses del año, con una recuperación en julio, mes de las vacaciones de invierno. Sin embargo, este fenómeno no es homogéneo entre destinos. Observando algunas de las 49 localidades relevadas por la [Encuesta de Ocupación Hotelera \(EOH\)](#), puede verificarse que conviven destinos con actividad más estable a lo largo del año, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), localidades con picos en verano, como Villa Gesell; otros en la temporada invernal, como el caso de Salta en julio; y, por último, casos, como el de San Martín de los Andes, con 2 temporadas altas en un mismo año.

Pernoctaciones en hoteles y parahoteles por mes

En miles. Promedio y rango 2015-2019

Fuente: DNMyE en base a EOH

El presente informe examina las características de la estacionalidad turística en Argentina a partir de distintas mediciones y fuentes de información. Cuenta con tres secciones y un apartado con conclusiones. La primera sección contiene un análisis de la estacionalidad en base a datos de la ocupación hotelera (pernoctaciones en 49 localidades) obtenidos de la EOH. La segunda sección presenta una caracterización de la estacionalidad ampliada hacia la totalidad de los destinos del país, que toma como fuente de datos el empleo registrado publicado por el [Centro de Estudios para la Producción \(CEP XXI\)](#). Adicionalmente, se analiza la estacionalidad en aquellos departamentos o partidos con relevancia en términos de empleo turístico. En la última sección se replica el análisis de estacionalidad a nivel provincial para observar las particularidades de cada jurisdicción.

Estacionalidad en la ocupación hotelera

La estacionalidad en turismo puede evaluarse en diversos aspectos y utilizando distintas medidas de resumen. Las llegadas de turistas, las pernoctaciones en hoteles, la actividad aerocomercial y la evolución del empleo son algunas de las variables que permiten su estudio. Por el lado de los indicadores, uno de los más utilizados es el coeficiente de variación, que engloba la variabilidad de todos los períodos (ya sean días, meses o trimestres) en un único indicador y se construye como el cociente entre el desvío estándar y la media de la variable elegida. Por otro lado, puede medirse el peso de uno o más períodos en el total, típicamente la participación de los tres meses de mayor actividad en el total del año. En el presente documento se construye un indicador que consiste en el porcentaje que representa el mes de mayor actividad respecto del promedio del año:

$$E = \frac{\max(x)}{\bar{x}} \times 100\%$$

Donde E es el indicador de estacionalidad, x el valor mensual de la variable de interés, $\max(x)$ el valor máximo que toma en el año y \bar{x} la media del año.

De esta manera es posible, a continuación, especificar cuál es el mes de mayor actividad, para tener una medida de comparación entre los destinos.

En esta sección se aplicará este último indicador a la estimación de pernoctaciones en hoteles y parahoteles, relevada por la Encuesta de EOH, con datos disponibles a nivel regional y de 49 localidades.

Puede verse que destinos como Mar del Plata, Villa Gesell en la Costa Atlántica, Bariloche en la Patagonia y Salta en el Norte, tienen un mes donde las pernoctaciones superan en un 50% al promedio del año. En cambio, CABA muestra, en su mes de mayor actividad, menos de un 25% respecto de la media anual. En términos generales, las capitales de las provincias muestran una estacionalidad baja o media.

Estacionalidad en la ocupación hotelera

Pernoctaciones en el mes más alto respecto del promedio del año. Prom. 2015-2019

Tamaño = pernoctaciones en el año (media)
Fuente: DNMyE en base a EOH

Ahora bien, observando cuáles son esos meses más fuertes vemos que, en la Costa Atlántica, enero es el que lidera, mientras que en el sur se divide entre julio (Bariloche y Neuquén) y enero (resto). El norte tiene a julio como su mes más predominante, mientras que Cuyo y Córdoba se reparten entre enero-febrero y julio. CABA también tiene a julio como su mes principal, aunque, como se verificó anteriormente, la actividad es más pareja en todo el año.

Estacionalidad en las pernoctaciones en hoteles y parahoteles

Mes con el nivel más alto de pernoctaciones. Prom. 2015-2019

Tamaño = pernoctaciones en el año (media)
Fuente: DNMyE en base a EOH

Por su parte, la EOH también releva los [puestos de trabajo en alojamiento](#), para las localidades que forman parte de ella, con representatividad a nivel de región turística. Allí puede observarse, por ejemplo, la significativa estacionalidad del verano en Buenos Aires, el mayor nivel que tiene la Patagonia en verano pero también cierta recuperación en julio, o bien la estabilidad del Litoral, que no muestra una época del año con mayor empleo que otra.

Evolución de los puestos de trabajo en hoteles y parahoteles

Fuente: DNMyE en base a EOH

Estacionalidad en el empleo

Para tener una caracterización de la estacionalidad de la totalidad de los destinos del país, y no únicamente de las 49 localidades cubiertas por la EOH, se llevó adelante el mismo ejercicio pero tomando como fuente de datos el empleo registrado.

Los datos utilizados corresponden a los puestos de trabajo asalariados registrados publicados por el [Centro de Estudios para la Producción \(CEP XXI\)](#) de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, en base a información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Los datos están desagregados a nivel departamento/partido y sector de actividad (CLAE a 2 dígitos) aunque, para los fines de este estudio, se utilizaron únicamente los correspondientes al sector de alojamiento (CLAE 55: Servicios de alojamiento). Cabe destacar que una persona puede tener más de un puesto de trabajo y que el sector indicado es la actividad principal declarada por cada empresa empleadora.

Un aspecto relevante a destacar de esta fuente de datos es que la localización geográfica de los puestos de trabajo está determinada por el domicilio de residencia de la persona trabajadora. Esto implica, por un lado, que existan departamentos con un alto nivel de empleo pero que no son mayormente turísticos, si no que sus personas trabajadoras se desplazan a otro departamento/partido o incluso otra provincia que sí tiene una actividad turística considerable. El caso paradigmático es el de algunos partidos del Gran Buenos Aires, como Quilmes, La Matanza o Almirante Brown, que cuentan con un alto nivel de empleo en alojamiento, pero presumiblemente sus habitantes se trasladan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a trabajar, ya que en ella se encuentra una parte sustancial de los establecimientos hoteleros de la zona.

Por otro lado, la falta de actualización periódica del domicilio de las personas trabajadoras no permite captar el efecto en el empleo en el destino de aquellos trabajadores que, si bien tienen declarado un lugar fijo de residencia, viajan a otras jurisdicciones durante las temporadas, fenómeno conocido como el *trabajo golondrina*.

Por último, la serie utilizada tiene una frecuencia mensual y se contempló un promedio de los años 2018 y 2019, dejando de lado los años 2020 y 2021, cuyos resultados se vieron directamente afectados por las consecuencias del COVID-19.

Empleo registrado: total país

Una mirada a nivel nacional permite ver que, más allá de la tendencia decreciente desde 2018 y la recuperación de los últimos meses, se observa especialmente la estacionalidad en el empleo en Servicios de Alojamiento, con el nivel creciendo hasta alcanzar un máximo en el mes de enero y luego reduciéndose hasta un mínimo en junio. Sucede lo mismo con la gastronomía, si bien solo una parte de su producción es consumida por visitantes.

Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

Visto de otra forma, en los meses de enero y febrero (y en algunos casos marzo), el empleo está por encima del promedio del año y, en el resto de los meses, en línea o por debajo del promedio del año. En 2020, el efecto está exagerado por el hecho de que en enero y febrero la actividad no estuvo interrumpida por la pandemia. Para el caso del alojamiento, por ejemplo, el empleo en enero y febrero estuvo entre un 7-9% por encima del promedio del año en 2018 y 2019. En 2021 resaltan los meses de noviembre y diciembre, reflejando cierto cambio respecto de la pre-pandemia, presumiblemente debido a la fuerte recuperación de la actividad en los últimos meses del año, que continuó en 2022.

Empleo del mes como porcentaje del promedio anual

Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

Principales departamentos

Tomando los departamentos o partidos con relevancia en términos de empleo turístico (aquellos que tienen 250 o más puestos o bien aquellos que representan el 5% o más del empleo en alojamiento de la provincia), podemos ver que los partidos de la costa bonaerense tienen una fuerte estacionalidad, al igual que Córdoba y el departamento de Río Hondo, en Santiago del Estero. En La Costa, el empleo de enero fue un 107% mayor al de la media del año,

Nota: El departamento de Escalante, que alberga la localidad de Comodoro Rivadavia, está en el sexto puesto de departamentos con mayor estacionalidad, pero muestra un comportamiento singular. En diciembre de 2018 pasa de 472 puestos en noviembre a 714 y retorna a 442 en enero 2019, lo cual no se verifica en 2019

Departamentos con mayor estacionalidad

Mes con mayor desvío de la media del año (promedio 2018-2019)

	Mes	Puestos	Promedio anual	Puestos/Promedio (%)
La Costa, Buenos Aires	enero	1.026	495	207,2%
Villa Gesell, Buenos Aires	enero	1.051	582	180,6%
Pinamar, Buenos Aires	enero	978	622	157,2%
Calamuchita, Córdoba	enero	551	398	138,6%
Punilla, Córdoba	enero	1.866	1.422	131,2%
Escalante, Chubut	diciembre	584	453	129,0%
Río Hondo, Santiago Del Estero	julio	1.060	834	127,1%
Chacabuco, Chaco	agosto	48	38	126,2%
General Pueyrredón, Buenos Aires	enero	4.410	3.504	125,9%
Pilar, Buenos Aires	diciembre	561	454	123,6%
Santa María, Catamarca	febrero	28	23	122,6%
Lago Argentino, Santa Cruz	diciembre	1.050	885	118,6%
Los Lagos, Neuquen	enero	454	383	118,5%
Chacabuco, San Luis	enero	76	65	116,9%
Santa María, Córdoba	enero	288	247	116,6%
Coronel Pringles, San Luis	enero	48	41	116,4%
Futaleufú, Chubut	enero	178	153	116,1%
Gualectuaychú, Entre Rios	enero	226	197	114,6%
Uruguay, Entre Rios	enero	116	102	113,7%
Tafí del Valle, Tucuman	enero	76	67	112,3%
Pilcomayo, Formosa	febrero	40	36	111,9%
Lácar, Neuquen	enero	666	596	111,8%
Junín, San Luis	enero	350	314	111,5%
Colón, Entre Rios	febrero	384	349	110,3%
Yerba Buena, Tucuman	enero	112	101	110,1%

Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

Estacionalidad en el empleo en alojamiento

Empleo en el mes más alto respecto del promedio del año. Prom. 2018-2019

Tamaño = puestos en el año (media)
Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

Mes más predominante

La mayoría de los departamentos tiene su pico de empleo en enero (42 de los 89 considerados), seguido por diciembre, con 16 departamentos y febrero (14 departamentos). El caso de CABA, así como Bariloche y otros casos de relevancia, muestra diferencias entre el mes más fuerte en términos de pernoctaciones en la localidad EOH y el empleo registrado en el departamento. Sin embargo, esto se da en aquellos destinos con una estacionalidad menos marcada. Enero es también el mes que más se desvía de la media: aquellos departamentos que tienen su pico en enero lo tienen de manera más pronunciada que el resto. El mes de julio muestra un comportamiento similar.

Mes de mayor mes en el empleo				
Cantidad de departamentos por mes de mayor peso en el empleo. Departamentos relevantes*				
Mes	Departamentos	Puestos	Promedio anual	Puestos/Promedio (%)
enero	42	21.524	17.826	120,7%
diciembre	16	17.994	16.857	106,7%
febrero	14	4.970	4.740	104,9%
marzo	13	3.318	3.192	103,9%
noviembre	7	4.156	3.993	104,1%
julio	4	1.996	1.715	116,4%
junio	2	358	328	109,1%
agosto	2	257	244	105,5%
mayo	1	66	64	103,9%

Fuente: DNMyE en base a CEP XXI.

*Departamentos relevantes son aquellos que tienen un 5% o más del empleo en alojamiento de la provincia o 250 puestos o más en ese sector

La distribución territorial de estos meses relevantes es amplia. La costa Atlántica concentra su actividad en enero, mientras que CABA en diciembre. En la Patagonia, el mes de enero es el más fuerte en Bariloche, Los Lagos, entre otros, pero diciembre lo es para Lago Argentino y Ushuaia. En Córdoba enero y febrero son los meses predominantes, mientras que en Cuyo hay mayor variedad. El Norte también presenta cierta diversidad en la estacionalidad, con Salta capital teniendo a noviembre como su mes más fuerte. En Misiones, el departamento más relevante (Iguazú) tiene su pico en diciembre.

Estacionalidad en el empleo en alojamiento
Mes con el nivel más alto en el empleo en alojamiento. Prom. 2018-2019
Diciembre Enero Otro

Tamaño = puestos en el año (media)
Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

Caracterización provincial

La caracterización de la estacionalidad, medida como el porcentaje del empleo registrado en un mes con respecto al promedio del año, puede realizarse también a nivel provincial, para observar las particularidades de cada una de ellas.

Empleo del mes como porcentaje del promedio anual

Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

Tomando el mes con mayor cantidad de puestos de trabajo y su desvío respecto de la media, es posible observar que la mayoría de las provincias tienen su pico en enero, febrero y diciembre. Córdoba, por ejemplo, tuvo un 20,5% más de empleo en enero con respecto al promedio del año. Mendoza es el ejemplo opuesto: el mes con mayor empleo (febrero) es solamente un 1,7% más que el promedio del año.

Puestos en alojamiento por provincia

Mes con mayor desvío de la media del año (promedio 2018-2019)

	Mes	Puestos	Promedio anual	Puestos/Promedio (%)
Cordoba	enero	5.958	4.943	120,5%
Santiago Del Estero	julio	1.580	1.354	116,7%
Buenos Aires	enero	25.958	22.625	114,7%
Santa Cruz	diciembre	1.570	1.393	112,7%
Chubut	diciembre	1.480	1.323	111,9%
Formosa	enero	252	229	110,3%
Neuquen	enero	2.430	2.204	110,3%
Tucuman	enero	1.336	1.218	109,7%
San Luis	enero	872	807	108,0%
La Pampa	febrero	436	406	107,4%
Rio Negro	enero	4.368	4.079	107,1%
Entre Rios	febrero	1.912	1.791	106,8%
Catamarca	enero	353	331	106,6%
Tierra Del Fuego	diciembre	1.001	939	106,6%
San Juan	marzo	638	600	106,3%
Corrientes	febrero	1.144	1.082	105,7%
Misiones	enero	3.131	2.988	104,8%
CABA	diciembre	8.476	8.124	104,3%
Chaco	enero	589	567	103,8%
Santa Fe	enero	2.745	2.662	103,1%
Jujuy	julio	620	605	102,6%
Salta	noviembre	2.266	2.209	102,5%
La Rioja	octubre	350	342	102,3%
Mendoza	febrero	5.172	5.085	101,7%

Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

La distribución de los puestos de trabajo registrados en alojamiento, al interior de las provincias, muestra una concentración importante en algunas de ellas. 14 de las 23 provincias (excluimos a CABA por no tener información a nivel comuna) tienen un departamento que concentra más del 50% del empleo. Existen, por otro lado, provincias con una distribución más equitativa del empleo, como Entre Ríos y Mendoza. En Buenos Aires ningún partido llega al 25% del empleo de la provincia.

Concentración del empleo provincial

Participación del empleo en cada departamento. Promedio 2021

Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

A continuación, se describen los principales resultados obtenidos para cada provincia en términos de empleo turístico y estacionalidad. En cada una de ellas se seleccionó un conjunto de departamentos que albergan localidades de interés turístico, contemplando tanto destinos consolidados como emergentes o en desarrollo. Vale remarcar que existen casos de departamentos con un número reducido de puestos de trabajo en alojamiento, y pequeñas variaciones en ellos pueden generar un cambio en el indicador de estacionalidad que no sea representativo de un comportamiento estacional en el flujo turístico. Se decidió, en tanto, describir los resultados que surgen de los datos disponibles, quedando para futuros trabajos un abordaje de esta limitación. Una segunda limitación, que fuera mencionada en la presentación de la fuente de los datos, radica en que la información de puestos de trabajo por departamento corresponde al domicilio de residencia de la persona trabajadora. Destacan especialmente, en la provincia de Buenos Aires, algunos partidos que no se caracterizan por su actividad turística, si no que son grandes centros urbanos (La Matanza, Quilmes, Almirante Brown) en los que residen personas que trabajan en localidades turísticas (típicamente la CABA). Las provincias se presentan en orden decreciente de acuerdo a la cantidad de puestos de trabajo en alojamiento, para el promedio de 2021.

Buenos Aires

Se trata de la provincia con mayor nivel de empleo en alojamiento (22.625 puestos) y cuenta con numerosas localidades turísticas. Como se observa en el gráfico, el empleo no está concentrado en pocos partidos y se destacan 22 partidos que tienen 250 o más puestos de trabajo o que representan 5% o más del empleo en alojamiento de la provincia

El partido con más empleo en alojamiento es General Pueyrredón, donde se ubica Mar del Plata, con 3.572 puestos. Le siguen numerosas localidades del conurbano bonaerense con numerosa población (ver nota). Los otros partidos turísticos que destacan son Pinamar, Villa Gesell, Tandil, La Costa y la capital La Plata.

La estacionalidad en el empleo de esta provincia es baja en partidos del centro de la provincia como Tandil, Azul y Olavarría. Lo mismo sucede en las localidades del delta del río Paraná (Tigre, San Fernando, Zárate, San Pedro) y en la capital La Plata.

Partidos que albergan “turismo de lagunas” como Chascomús y Lobos, y centros urbanos como Pilar y Escobar en el norte y Bahía Blanca en el sur, tienen una estacionalidad media en el empleo en alojamiento.

Los casos de estacionalidad más marcada se encuentran a lo largo de toda la Costa Atlántica.

Buenos Aires: estacionalidad en el empleo en alojamiento empleo en el mes más alto respecto del promedio del año. Prom. 2018-2019

Tamaño = puestos en el año (media)
Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

CABA

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la información no se presenta desagregada por comunas debido a que la metodología adoptada se basa en los códigos postales y éstos no tienen una correspondencia única con las comunas de dicha ciudad. Es por ello que se procederá a un análisis general de la capital del país.

La media de puestos registrados en alojamiento asciende a 5833 en 2021, representando el 11% del empleo total en esta rama. Tratándose de la capital y ciudad más poblada de la República Argentina, la estacionalidad es baja, es decir que el nivel de puestos se mantiene estable durante todo el año debido a que esta metrópolis no solo es la puerta de entrada al país de turistas internacionales y residentes, sino también, se destaca por su amplia oferta de establecimientos hoteleros y parahoteleros, reconocidos a nivel mundial.

La evolución de los puestos de trabajo (teniendo en cuenta sus promedios anuales) experimenta un leve crecimiento del año 2018 al 2019 (1,2%), sin embargo -y en consecuencia del COVID-19- el nivel comienza a descender observando caídas del 16% y 15% en los años 2020 y 2021, respectivamente, aunque se advierte que, en los primeros meses del 2022, esta situación empieza a revertirse logrando crecer alrededor del 7%, recuperando así, el 77% el nivel de empleo del 2018.

Evolución de los puestos de trabajo registrados en alojamiento
Ciudad autónoma de Buenos Aires

Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

Mendoza

Se trata del tercer distrito con más puestos en alojamiento, detrás de Buenos Aires y CABA, con 4.133 puestos en 2021. Se caracteriza por una baja concentración del empleo: ningún departamento alcanza el 20% de los puestos de la provincia. Es, además, la provincia con menor estacionalidad en el empleo en alojamiento: el nivel se mantiene constante a lo largo del año.

Este comportamiento es similar a lo largo de sus departamentos principales. Aquellos del norte de la provincia, que albergan destinos turísticos como Uspallata, Aconcagua, Puente del Inca, Reserva Villa Vicencio en Las Heras, la Capital y el Gran Mendoza son los más grandes en cuanto a nivel de empleo y tienen una estacionalidad baja. De la misma manera ocurre en el departamento de San Rafael.

Los departamentos de Malargüe (con destinos de nieve como Las Leñas y Malargüe) y Tupungato (Valle de Uco, Parque Provincial Cordón de Plata) presentan una estacionalidad media.

Mendoza: estacionalidad en el empleo en alojamiento
empleo en el mes más alto respecto del promedio del año. Prom. 2018-2019

Baja (entre 100% y 110%)

Media (entre 110% y 125%)

Tamaño = puestos en el año (media)
Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

Río Negro

La provincia de Río Negro cuenta con uno de los principales destinos turísticos del país, la ciudad de Bariloche, y algunas localidades con actividad hotelera como General Roca, Cipolletti, Viedma y el destino de playa Las Grutas. En 2021 registró 3.778 puestos formales en promedio, ocupando el cuarto lugar.

El departamento de Bariloche, que representa alrededor del 85% del empleo en hotelería en la provincia -con 3.200 puestos en 2021-, muestra una baja estacionalidad, en línea con la actividad de San Carlos de Bariloche, que funciona tanto en verano como en vacaciones de invierno. General Roca también presenta una baja estacionalidad. Adolfo Alsina, que alberga la capital Viedma, cuenta con una estacionalidad media. En contraste, el departamento de San Antonio, cuya principal localidad es Las Grutas, tiene una estacionalidad alta, de manera análoga a las localidades de la costa atlántica en Buenos Aires.

Córdoba

La quinta provincia en nivel de empleo (en 2018 ocupaba el tercer lugar), con 3.633 puestos en 2021, presenta diversidad en términos de estacionalidad. En la Capital la estacionalidad es baja, una característica recurrente en las capitales provinciales. Lo mismo ocurre en Colón, donde se ubica Jesús María, y en Río Cuarto.

En Santa María, que incluye a la localidad de Alta Gracia, la estacionalidad es media.

Existen algunos departamentos con marcada estacionalidad, que se caracterizan por ser destinos de verano. El más importante de la provincia es Punilla, dentro de cuyos límites se encuentran Villa Carlos Paz, La Falda, Cosquín, La Cumbre, Capilla del Monte, Huerta Grande, entre otras. De manera similar, en el departamento de Calamuchita la estacionalidad del empleo formal es alta: allí se encuentran destinos como Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano y La Cumbrecita. Por último en este grupo, el departamento de San Alberto aloja a Mina Clavero, Nono, Villa Cura Brochero y Villa Dolores.

Tamaño = puestos en el año (media)
Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

Misiones

La provincia de Misiones alberga uno de los principales atractivos del país, el Parque Nacional Iguazú, además de caracterizarse por otros, como la "Ruta de la Yerba Mate" o sus diversas fiestas argentinas. Dichos motivos incentivan a un turismo permanente durante todo el año. A su vez, el nivel de empleo se posicionó en 2.980 puestos, siendo enero el mes con mayor estacionalidad de la serie.

El departamento de Iguazú concentró, durante el 2021 el 75,4% de los puestos de la provincia (1.834 puestos). Otros departamentos como Oberá, Capital (Posadas), Caingúas (con las localidades de Aristóbulo del Valle y Salto Encantado), Leandro N. Alem (con las localidades de Leandro N. Alem y Apóstoles) y General Manuel Belgrano (con la localidad de Andresito) se caracterizan por tener una baja estacionalidad.

Sin embargo, el departamento de Guaraní es el que presenta la estacionalidad más alta respecto al resto. Esto podría verse explicado por las visitas al Parque Provincial Moconá, en la localidad de Moconá, o bien, la Fiesta Nacional de las Esencias y Productores de Citronella que se realiza en la localidad de El Soberbio, durante el mes de febrero.

Por último, los departamentos San Ignacio -con las localidades de San Ignacio y Jardín América- y Eldorado, poseen una estacionalidad media.

Santa Fe

La provincia de Santa Fe, con 1.918 puestos en 2021, tiene a enero como el mes con mayor estacionalidad. También es una de las más estables: se encuentra en el quinto lugar de las provincias con menor estacionalidad en el empleo en alojamiento. En cuanto a distribución del empleo, la ciudad de Rosario concentra alrededor de la mitad de los puestos de la provincia (991 puestos en 2021), siendo una de las localidades más visitadas y, consecuentemente, con mayor oferta hotelera de la provincia.

El departamento de San Jerónimo, cuya cabecera es la ciudad de Coronda, posee una estacionalidad media, vinculada posiblemente con su turismo religioso.

Por su parte, la Capital y los departamentos de General López- y sus localidades Venado Tuerto y Melincué- y General Obligado- y sus localidades Reconquista y Villa Ocampo-, poseen una estacionalidad baja.

Santa Fe: estacionalidad en el empleo en alojamiento
empleo en el mes más alto respecto del promedio del año. Prom. 2018-2019

Baja (entre 100% y 110%) Media (ente 110% y 125%)

Tamaño = puestos en el año (media)
Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

Neuquén

La provincia de Neuquén -con 1.904 puestos en alojamiento en 2021-, también tiene a enero como el mes con mayor estacionalidad. Localidades como San Martín de los Andes (departamento de Lácar), Villa La Angostura y Villa Traful (departamento Los Lagos) concentran cerca de la mitad de los puestos de la provincia (47,7% en 2021) y presentan a su vez, una estacionalidad media. Si bien tienen mayor influencia en los meses de verano, también poseen dos de los centros de ski más visitados del país (Chapelco y Bayo).

Luego se encuentran la Capital y Villa El Chocón (pertenecientes al departamento de Confluencia) que incidieron en el 35,6% de los puestos totales con una estacionalidad baja. Este último resultado puede relacionarse con la importancia que posee El Chocón por localizarse dentro de la zona turística denominada “Estepa de los Dinosaurios” y a su vez, encontrarse a una distancia de solo 80 km de la Capital neuquina. La localidad de Rincón de los Sauces, en el departamento de Pehuenches, observa junto a las anteriores una reducida estacionalidad.

La localidad de Caviahue-Copahue, en el departamento Ñorquín, posee la menor participación del empleo, pero una estacionalidad media. Esto se encuentra directamente relacionado con el turismo termal. Otras localidades con similares características son Villa Pehuenia (en el departamento de Aluminé) y Junín de los Andes (departamento Huiliches), que poseen reconocidos atractivos como el Cerro Batea Mahuida (con uno de los centros invernales más económicos del país) y el Parque Nacional Lanín, respectivamente, pero una limitada oferta hotelera en comparación con las demás localidades de la provincia.

Neuquen: estacionalidad en el empleo en alojamiento
empleo en el mes más alto respecto del promedio del año. Prom. 2018-2019
Baja (entre 100% y 110%) Media (ente 110% y 125%)

Tamaño = puestos en el año (media)
Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

Salta

Salta contabilizó 1.800 puestos formales en promedio en 2021. Si bien noviembre es el mes con mayor estacionalidad de la serie, Salta es la tercera provincia con menor estacionalidad del empleo en alojamiento, es decir que el nivel se mantiene durante todo del año.

En cuanto a distribución del empleo, aproximadamente 7 de cada 10 empleos, se concentran en la Capital (1.207 puestos observados en 2021). Por el contrario, localidades como Cachi, Cafayate, San Antonio de los Cobres y Tolar Grande (estas últimas dos pertenecientes al departamento de Los Andes) no son significativas en cuanto a cantidad de puestos, ya que las mismas se encuentran próximas a la oferta hotelera de la Capital y son destinos considerados, principalmente, de excursionismo.

Salta: estacionalidad en el empleo en alojamiento
empleo en el mes más alto respecto del promedio del año. Prom. 2018-2019
Baja (entre 100% y 110%)

Tamaño = puestos en el año (media)
Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos mostró una media de 1.538 puestos formales de empleo registrado. La provincia se caracteriza por una baja concentración del empleo: ningún departamento supera el 20% de los puestos de la provincia. Destacan Colón, con 20%, Federación (18%) y Paraná (14%).

La estacionalidad es significativa en el mes de febrero, ya que durante este mes se desarrolla el famoso “Carnaval del País” en la ciudad de Gualeguaychú, incentivando la llegada masiva de turistas en dicho mes.

Los departamentos de Colon, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy presentan una estacionalidad media, mientras que Federación, Concordia, Paraná, Victoria, Gualeguay, La Paz y Diamante son los departamentos con la estacionalidad más baja de la provincia. Dichos resultados se encuentran directamente relacionados con la oferta termal que presenta en general la provincia, lo que genera un turismo constante durante todo el año.

Entre Ríos: estacionalidad en el empleo en alojamiento
empleo en el mes más alto respecto del promedio del año. Prom. 2018-2019

Tamaño = puestos en el año (media)
Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

Santa Cruz

Santa Cruz contabilizó un promedio de 1.175 puestos de trabajo registrados durante el año 2021. La provincia se destaca por albergar uno de los Parques Nacionales más visitados del país (Parque Nacional Los Glaciares).

La estacionalidad de su empleo se sitúa en el mes de diciembre. Sin embargo, puede variar al observar los resultados según los distintos departamentos que la componen. Por ejemplo, el departamento de Río Chico, que alberga a la localidad de Gobernador Gregores, tiene una estacionalidad alta, mientras que el departamento de Güer Aike (que contiene a las localidades de Río Gallegos y Río Turbio) y Deseado (donde se ubican Pico Truncado, Caleta Olivia y Puerto Deseado) se caracterizan por una estacionalidad baja. Por otra parte, y entre esos dos extremos, se encuentra el departamento de Lago Buenos Aires -incluye las localidades de Los Antiguos y Perito Moreno- y el departamento de Lago Argentino, con una estacionalidad media. Este último, a su vez, se caracteriza por tener la mayor cantidad de puestos en alojamiento -el 64% de la provincia en 2021- ya que en él se localizan las ciudades de El Calafate y El Chaltén, significativamente reconocidas por su actividad turística.

Chubut

Con 1.077 puestos, la provincia de Chubut concentra su empleo en sus localidades más turísticas. Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia encabezan el ranking de 2021 (con el 37% y 30% respectivamente), seguidas de Trelew (13%), Esquel y Trevelin (12%). En quinto lugar, Lago Puelo, con solo el 5% y, por último, otras localidades como Sarmiento, Gaiman y Camarones, las cuales no llegan a alcanzar el 1% de total del empleo de la provincia.

El comportamiento de la estacionalidad es similar al de la provincia precedente: el mes más significativo es diciembre, pero la intensidad varía según el departamento. La estacionalidad más alta corresponde a los departamentos de Cushamen (con Lago Puelo como destino principal) y Escalante (donde se ubica Comodora Rivadavia), siendo estas localidades muy influyentes en la actividad turística. Una estacionalidad media se observa en el departamento de Futaleufú (allí están las localidades de Esquel y Trevelin) y Florentino Ameghino (Camarones es su localidad principal). Por último, los departamentos de Rawson (allí se encuentran la capital homónima y Trelew) y Biedma (Puerto Madryn), Sarmiento y Gaiman se caracterizan más por una estacionalidad baja del empleo en alojamiento.

Santiago del Estero

Santiago del Estero alcanzó 998 puestos de trabajo registrado. La capital concentró el 22%. Sin embargo, casi el 60% de los puestos de la provincia se atribuye al departamento de Río Hondo. Es esta última la protagonista de la mayor atracción turística de la provincia, las Termas de Río Hondo, las cuales cuentan con una variada oferta hotelera y de amplio nivel.

Luego de Córdoba, Santiago del Estero es la provincia con mayor estacionalidad. Se concentra principalmente en el mes de julio, siendo más elevada en los departamentos de Río Hondo y Copo y más leve en la Capital, La Banda y Frías (en el departamento de Choya).

Santiago Del Estero: estacionalidad en el empleo en alojamiento
empleo en el mes más alto respecto del promedio del año. Prom. 2018-2019

Tucumán

Tucumán alcanzó 909 puestos de trabajo en alojamiento, siendo un poco más de la mitad de estos pertenecientes a la Capital. A su vez, la estacionalidad en el empleo de esta provincia es alta en el departamento de Trancas, pero en destinos turísticos como San Miguel de Tucumán es baja. Luego, a 12 km de San Miguel, se encuentra el departamento de Tafí Viejo, la capital nacional del limón en Argentina - ya que resulta la mayor región productora y exportadora de cítricos del mundo-. Ambos departamentos concentran el 64% del empleo en alojamiento (54% Capital, 10% Tafí Viejo).

Por último, con una estacionalidad media, se encuentran los departamentos de Yerba Buena y Tafí del Valle. Es en este último donde se reúne una multiplicidad de experiencias turísticas. Ambos departamentos alcanzaron el 15% del empleo en alojamiento de la provincia.

Corrientes

Con 840 puestos de trabajo, Corrientes también se caracteriza por una gran concentración del empleo en la Capital (42% del empleo total provincial), mientras que el resto de sus departamentos no alcanzan el 5%, con la excepción de San Cosme, donde se ubica Paso de la Patria, con un 8%. Un destino muy influyente turísticamente en la temporada estival y, a su vez, el hecho de que esta localidad se encuentre emplazada en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, favorece la pesca del dorado. Hecho que permite celebrar el famoso “Torneo Internacional de Pesca del Dorado”, el cual reúne miles de turistas cada año.

En cuanto a la estacionalidad, departamentos como Itatí, Concepción, Santo Tome y Mercedes conservan una estacionalidad media. Cercana a esta última se encuentra el Parque Nacional Iberá, reconocido turísticamente por sus esteros, ríos y lagunas, como también por un gran despliegue de flora y fauna. Luego, la estacionalidad se observa baja, como se observa recurrentemente, en la Capital y en otros departamentos como, San Cosme, San Martín y Mburucuyá. En San Martín se ubica Carlos Pellegrini, un pueblo rural que cuenta con una amplia y variada oferta en alojamiento por encontrarse también ubicado dentro de los esteros y rodeado por la laguna Iberá.

En contraste, y para finalizar, Ituzaingó mantiene una estacionalidad alta, principalmente durante el mes de enero, ya que la ciudad recibe un gran afluente de turistas que aprovechan los más de 15 km de playas de arenas finas durante la temporada estival.

Tierra del Fuego

Para Tierra del Fuego se contabilizaron 769 puestos. El 88% de estos se encuentran en el departamento de la ciudad principal, Ushuaia, mientras que el 12% restante se ubica en Río Grande y Tolhuin (departamento de reciente creación, antes dependiente de Río Grande).

La estacionalidad de la provincia se caracteriza por ser baja en las dos jurisdicciones consideradas. Si bien el mes más influyente es diciembre, el turismo está presente durante todo el año, principalmente en la ciudad de Ushuaia, donde puede encontrarse el Parque Tierra del Fuego o bien disfrutar de actividades en la nieve durante el invierno. A su vez, es la que presenta la mayor disponibilidad en cuanto a oferta hotelera, mientras que la ciudad aledaña de Tolhuin puede considerarse como un destino de excursionismo. Por último, la ciudad de Río Grande presenta un perfil más industrial, donde la actividad turística no suele ser significativa.

Tierra Del Fuego: estacionalidad en el empleo en alojamiento
empleo en el mes más alto respecto del promedio del año. Prom. 2018-2019
Baja (entre 100% y 110%)

Tamaño = puestos en el año (media)
Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

San Luis

Caracterizada por su amplia oferta turística basada en ríos, sierras y diques, la provincia de San Luis contabilizó 550 puestos de trabajo en alojamiento y posee una estacionalidad media-baja. La media puede verse reflejada en los departamentos de Coronel Pringles (donde se ubica La Carolina) y Junín (que alberga la localidad de Merlo) que, a su vez, concentra el 39% del empleo de la provincia.

La estacionalidad baja se observa en el departamento de Juan Martín de Pueyrredón, que incluye los destinos turísticos de San Luis Capital y Potrero de los Funes. En conjunto ambos concentran el 33% de los puestos de trabajo de la provincia.

Además de sus paisajes -se encuentra a los pies de las montañas Comechingones- y entornos naturales- como el Parque Nacional Sierra de las Quijadas- la provincia cuenta con una infraestructura de alojamiento que permiten la llegada de turistas durante todo el año.

San Luis: estacionalidad en el empleo en alojamiento
empleo en el mes más alto respecto del promedio del año. Prom. 2018-2019
Baja (entre 100% y 110%) Media (ente 110% y 125%)

Tamaño = puestos en el año (media)
Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

Jujuy

Caracterizada por sus espectaculares formaciones rocosas y colinas de la Quebrada de Huamahuaca, la provincia de Jujuy contabilizó 543 puestos de trabajo en alojamiento. El 42% de ellos atribuidos al departamento de Manuel Belgrano, donde se ubica su capital, San Salvador de Jujuy. Un 23% corresponde al departamento de Tilcara y otro 10% al departamento de Tumbaya, donde se ubica la localidad de Purmamarca.

Los departamentos de Yaví (que alberga a La Quiaca) y Humahuaca presentan una estacionalidad media, teniendo en cuenta que esta última es protagonista del famoso Carnaval de Humahuaca, una celebración popular que se realiza al comienzo de la cuaresma. El mismo no solo genera la llegada récord de turistas cada año, sino que también logran significativos niveles de ocupación (98% en la edición 2022) y, en consecuencia, un gran movimiento económico para la provincia.

Por su parte, los departamentos de Manuel Belgrano, Tilcara, Ledesma, Palpalá, Tumbaya y El Carmen muestran una estacionalidad baja.

Chaco

Con 433 puestos de trabajo, Chaco presenta una estacionalidad variada: los departamentos del sur y centro de la provincia, como Comandante Fernández, San Fernando y Mayor Luis J. Fontana, tienen un comportamiento estable durante el año, a excepción del departamento de Chacabuco, en donde se ubican las localidades de Charata, Gancedo y Campo del Cielo, que presenta una estacionalidad alta. Por su parte, el departamento de General Güemes, en el norte de la provincia, presenta una estacionalidad media.

La distribución del empleo, como en la mayoría de las provincias, no es uniforme, ya que el 50% de estos se encuentran en San Fernando, donde se ubica la capital, Resistencia. Un 17% de los puestos está en el departamento de Comandante Fernández y el resto de los departamentos no llegan a alcanzar el 10%.

San Juan

Con 226 puestos de trabajo, la provincia de San Juan es reconocida turísticamente por su famoso Valle de la Luna, conocido técnicamente como Parque Natural Provincial Ischigualasto, el cual, además, es Patrimonio de la Humanidad, junto a su vecino Parque Nacional Talampaya, en La Rioja.

La estacionalidad que presenta la provincia es media en Calingasta, que alberga la localidad de Barreal y el Parque Nacional El Leoncito, mientras que en los departamentos Capital, Valle Fértil, Iglesia y Jáchal la estacionalidad es baja. El departamento que alberga la capital concentra el 32% de los puestos mencionados al comienzo.

San Juan: estacionalidad en el empleo en alojamiento
empleo en el mes más alto respecto del promedio del año. Prom. 2018-2019

Tamaño = puestos en el año (media)
Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

La Pampa

La provincia de La Pampa alcanzó los 318 puestos de trabajo y su estacionalidad es media-baja según los departamentos que la componen. Por ejemplo, en Capital, donde se ubica Santa Rosa, la estacionalidad es baja y los 176 puestos en alojamiento representan el 55% del total provincial. Luego, en el departamento de Puelén, donde está la localidad de Veinticinco de Mayo, la estacionalidad también es reducida, pero la concentración del empleo no llega al 1%. En los departamentos de Toay y Utracán -del cual General Hacha forma parte-, la estacionalidad es media y ambos representan una proporción baja de los empleos de la provincia.

La Pampa: estacionalidad en el empleo en alojamiento
empleo en el mes más alto respecto del promedio del año. Prom. 2018-2019
Baja (entre 100% y 110%) **Media (entre 110% y 125%)**

Tamaño = puestos en el año (media)
Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

La Rioja

La provincia de La Rioja contabilizó 300 puestos en alojamiento durante el 2021. Al igual que la mayoría de las provincias precedentes, encuentra la mitad del empleo centrado en la Capital. Es además, junto a la provincia de Tierra del Fuego, una de las más uniformes en términos de estacionalidad: la misma se mantiene estable durante todo el año.

Entre los departamentos de Coronel Felipe Varela e Independencia, se encuentra el Parque Nacional Talampaya, el atractivo principal de la provincia y junto al Ischigualasto (San Juan), conforman el conjunto continental de fósiles más completo del mundo.

Por su parte, en las localidades turísticas de Chilecito y Villa Unión -situada en el departamento de General Felipe Varela- pueden encontrarse diferentes opciones de alojamiento y concentran, en conjunto, el 28% del empleo en este rubro. A su vez, ambas se encuentran conectadas a través de la mítica Cuesta de Miranda, conforma un tramo de la Ruta Nacional N° 40, y es por tal, un verdadero atractivo turístico.

La Rioja: estacionalidad en el empleo en alojamiento
empleo en el mes más alto respecto del promedio del año. Prom. 2018-2019
Baja (entre 100% y 110%)

Tamaño = puestos en el año (media)
Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

Catamarca

Catamarca obtuvo, en promedio, 239 puestos de trabajo en alojamiento durante 2021 y aproximadamente la mitad de los mismos (56%) se encuentran concentrados en la Capital. Además, esta última observa una estacionalidad baja, característica compartida con la mayoría de las capitales. Otros departamentos con esta misma estacionalidad son el de Belén, Tinogasta y Antofagasta de la Sierra. Si bien estos últimos no tienen una gran participación en el empleo, la localidad de Belén aporta el 10%.

Por su parte, el departamento de Santa María posee una estacionalidad media y su riqueza histórica constituye un atractivo turístico, principalmente, para aquellos interesados en el turismo arqueológico. Otro tipo de turismo que puede encontrarse en la provincia es el termal. Protagonista de este son las famosas termas de Fiambalá, ubicadas a 14 km de la localidad de Fiambalá, en el departamento de Tinogasta.

Catamarca: estacionalidad en el empleo en alojamiento
empleo en el mes más alto respecto del promedio del año. Prom. 2018-2019

Tamaño = puestos en el año (media)
Fuente: DNMyE en base a CEP XXI

Formosa

Con 150 puestos, Formosa cuenta con aproximadamente 7 de cada 10 de estos localizados en la Capital (concentró el 67% en el 2021). Tiene, además, una estacionalidad baja, recurrente en las capitales provinciales. Por su parte, el departamento de Patiño, donde se ubica la localidad de Las Lomitas comparte esta misma condición. Al norte de Las Lomitas y poco más de 300 km de la capital provincial, la reserva ecológica “Bañado La Estrella” es el destino turístico por excelencia de la provincia.

Otro reconocido atractivo de la provincia es el Parque Nacional Río Pilcomayo, localizado en el departamento de Pilcomayo. En este último también se encuentran las localidades de Clorinda y Laguna Blanca, que junto a Ingeniero Juárez (en el departamento de Matacos) se caracterizan por tener una estacionalidad media.

Conclusiones

La estacionalidad de la demanda constituye una característica inherente del sector turístico. Para el caso de Argentina, el clima y los períodos vacacionales son los que definen mayormente las oscilaciones de la actividad del sector que, tanto medida en relación al empleo como a la ocupación hotelera, muestra un pico en los primeros meses del año y otro hacia mitad de año, en julio. Más allá de este comportamiento a nivel general, el fenómeno no es homogéneo entre destinos.

En este sentido, si se observa la estacionalidad en la ocupación hotelera, comparando las pernoctaciones de cada mes respecto al promedio anual, destinos como Mar del Plata y Villa Gesell en la Costa Atlántica, Bariloche en la Patagonia y Salta en el Norte, presentan un mes donde las pernoctaciones superan en un 50% al promedio del año. En cambio, CABA muestra, en su mes de mayor actividad, menos de un 25% respecto de la media anual. En términos generales, las capitales de las provincias muestran una estacionalidad baja o media. En cuanto a los meses con una estacionalidad más marcada, enero y febrero son los meses de mayor actividad para destinos en la Costa Atlántica, Córdoba y Cuyo, mientras que julio lo es para la Patagonia y CABA.

Por su parte, los resultados obtenidos a partir de la medición de la estacionalidad del empleo en el sector alojamiento son similares: tanto en el análisis por departamento como a nivel provincial, en los meses de enero y febrero (y en algunos casos marzo), el empleo está por encima del promedio del año y, en el resto de los meses, en línea o por debajo.

El impacto negativo de la estacionalidad hace necesario, entonces, impulsar políticas que busquen suavizarla, con el objetivo de tener una mayor estabilidad en la actividad económica y por ende en el empleo y los ingresos de los habitantes de los destinos turísticos. En este sentido, fomentar distintos tipos de turismo, generar contenido para temporada baja como promociones y campañas de marketing o bien políticas sectoriales como *PreViaje edición 3* se presentan como estrategias y medidas orientadas a reducir las consecuencias adversas de este fenómeno.

Recursos disponibles

La mayor parte de los datos que se muestran en este informe están disponibles en distintos formatos en el Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/>, de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE)

- **Informes:** Publicaciones periódicas y no periódicas que produce la DNMyE con información estadística sobre los principales temas del turismo
- **Tableros y Reportes:** El micrositio TABLEROS y REPORTES reúne una serie de recursos que tienen como objetivo facilitar el acceso a los últimos datos disponibles de una multiplicidad de indicadores del turismo en Argentina:
 - **Tableros:**
 - **Turismo internacional:** Tablero para la consulta de datos desagregados de las estimaciones históricas de Turismo Internacional
 - **Conectividad aérea:** Tablero interactivo con información aerocomercial para el turismo
 - **Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA):** Tablero para la consulta de estimaciones agregadas del Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA)
 - **Agencias de Viajes:** Tablero con información del Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes
 - **Crucero:** Tablero interactivo con información sobre el crucero en Argentina
 - **Visor SIG Turismo:** Visor de Información Geográfica de Turismo para Plataforma de Inversiones
 - **MapeAr:** tablero para la generación de mapas con información georeferenciada de Turismo
 - **Reportes:**
 - **Turismo internacional:** El reporte presenta la última información de turismo receptivo, emisor y balanza turística por todas las vías (aéreo, terrestre y fluvial / marítimo)
 - **EVyTH:** Reporte de los últimos datos de Turismo Interno estimados por la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares
 - **Naturaleza:** Información de visitas a Parques Nacionales
 - **Ocupación hotelera** Presenta los últimos datos disponibles de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)
 - **Turismo en el mercado de cambios (BCRA)** Reporte sobre transacciones en divisas relacionadas al turismo en el Mercado de Cambios (BCRA)
 - **Empleo en turismo:** Reporte sobre empleo registrado en las ramas características del turismo

- [Datos Abiertos](#): El portal de Datos Abiertos de Turismo incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.
- [Cuenta Satélite de Turismo \(CST-A\)](#): proporciona el marco para la medición de la contribución del sector turístico a la economía y sus interrelaciones con el resto de las actividades. Para la elaboración de la CST-A, se analizan en forma pormenorizada todos los aspectos de la demanda de bienes y servicios asociados con el turismo, al establecer la vinculación real con la oferta de dichos bienes y servicios dentro de la economía y al describir cómo interactúa esa oferta con otras actividades económicas.
- [Armonización](#): Proyecto en el cual se desarrolló una serie de actividades junto a las jurisdicciones provinciales, tales como: diagnóstico de funcionamiento y capacidades de las oficinas a cargo de las estadísticas de turismo en el país; desarrollo de materiales con propuestas teóricas y metodológicas para el trabajo estadístico de turismo a nivel subnacional; capacitaciones teóricas y prácticas a referentes técnicos de estadísticas; la creación de un foro de intercambio permanente entre referentes técnicos de los distintos niveles de gobierno; y la generación de una herramienta de gestión de datos federal.
- [Monitor de Turismo en las Provincias](#): Procura servir como herramienta de consulta de los últimos datos disponibles de una variedad de indicadores relativos al turismo en la Argentina, poniendo el foco en el nivel provincial.
- [Bitácora](#): Un espacio virtual de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) en el que nos proponemos compartir avances de investigaciones, datos y reportes relacionados con el desarrollo de la industria turística de Argentina.
- [Calendario](#): Difusión de las fechas de publicación de los informes y recursos de la DNMyE.

Además:

- [SintIA](#): Bot de Telegram que envía las novedades de la DNMyE
- [Github](#): Repositorio de código de los distintos recursos de la DNMyE

Ministerio de Turismo y Deportes Argentina